

Kā un kad augsnes ogleklis veicina klimata pārmaiņu mazināšanu?

Axel Don, Felix Seidel, Jens Leifeld, Thomas Kätterer, Manuel Martin, Sylvain Pellerin,
David Emde, Daria Seitz, Claire Chenu

DOI:10.5281/zenodo.15772374

- EJP SOIL precīzē definīcijas par oglekļa (C) piesaisti augsnē
- C piesaistīšanai augsnē nepieciešams globāli palielināt C krājumus augsnē.
- Daudzās Eiropas aramzemēs, uzlabojot lauksaimniecības metodes, mēs varam panākt C zudumu samazināšanos, nevis C piesaisti augsnē.
- Vēlākas C emisijas var viegli neitralizēt pozitīvo ietekmi uz klimatu.
- Lai mazinātu klimata pārmaiņas, ir jāpalielina C krājumi augsnē (SOC uzkrāšana). Nemainīgi C krājumi augsnē (SOC uzglabāšana) klimata jomā nav tiešs ieguvums.

IEVADS

Diskusijās par klimata pārmaiņu mazināšanu tehniskie termini ne vienmēr tiek lietoti pareizi. Tas rada neparedzētas sekas un pārspīlētas cerības par augsnes C nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā.

Oglekļa krātuve, oglekļa piesaistītājs - vai tas ir viens un tas pats? Vai oglekļa piesaistīšana augsnē, piemēram, veidojot augsnes organisko C, automātiski noved pie klimata pārmaiņu mazināšanas? Atvērtajās diskusijās par klimata aizsardzību daudzi jēdzieni bieži tiek sajaukti. Nesen veikts pētījums liecina, ka pat zinātniskajās publikācijās tehniskie termini ne vienmēr tiek lietoti pareizi. Šo rezultātu ilustrē 100 jaunāko starptautisko publikāciju analīze. Lielākajā daļā no tām tiek nepareizi lietoti termini, kas saistīti ar C un klimata pārmaiņām. Tā nav tikai vārdu sagrozīšana - neprecīzs formulējums var radīt pārspīlētas cerības attiecībā uz klimata aizsardzības pasākumiem.

PROBLĒMAS RAKSTUROJUMS

Definīcijas (pamatojoties uz IPCC)

C piesaistīšana augsnē: Augi vai citi organismi pārnes C no atmosfēras uz augsni, un tas tiek saglabāts kā augsnes organiskais ogleklis, kā rezultātā C krājumi augsnē palielinās.

Negatīvā emisija: CO₂ - siltumnīcefekta gāzu ekvivalentu aizvākšana no atmosfēras.

CO₂ var izvadīt no atmosfēras un uzglabāt augsnē organiskā C veidā, lai tas vairs neietekmētu klimatu. Ja ir piemēroti apstākļi, C krājas palielināšanās augsnē var radīt tā sauktās negatīvās emisijas. Mērķis ir palielināt augsnes organiskā C daudzumu, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Ja C tiek izvadīts no atmosfēras un uzkrāts augsnē kā augsnes organiskais C, tiek palielināta globālā C krāja augsnē, to sauc par C piesaisti augsnē. Galvenais nosacījums ir "palielināt *globālo* C krāju". Klimata pārmaiņu vai neilgtspējīgas apsaimniekošanas dēļ daudzās lauksaimniecības zemēs Eiropā pašlaik

samazinās augsnes organiskā C saturs. Tāpēc pasākumi, kuru mērķis ir palielināt C krāju augsnē, var palīdzēt tikai samazināt vai apturēt C zudumus. Tas ir būtiski augsnes veselības ziņā, tomēr, tā kā šajās teritorijās C zudumi joprojām ir lielāki par C uzkrāšanos, C krāja augsnē nepalielinās, un tādējādi nenotiek C piesaistīšana augsnē. Līdzīgi, neizpildot šo galveno nosacījumu, nevar radīt negatīvas emisijas, jo, lai gan tās samazinās, emisijas joprojām ir lielākas par C pieaugumu augsnē.

KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANA BEZ NEGATĪVĀM EMISIJĀM.

Emisiju samazināšana, palielinot C krāju augsnē, veicina klimata pārmaiņu mazināšanu. Tas nozīmē, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinās, salīdzinot ar atsauces gadu vai bāzes scenāriju. Piemēram, ja attiecīgā lauksaimniecības zemes lauka C zudumi augsnē parasti ir lieli, bet pēc pasākumu īstenošanas tie ir samazinājušies, tad C zudumi augsnē ir samazinājušies, siltumnīcefekta gāzu emisijas ir samazinātas un tādējādi ir mazināta šī konkrētā lauka ietekme uz klimata pārmaiņām. Tomēr scenārijs īstenojas tikai tad, ja šādi pasākumi nerada papildu siltumnīcefekta gāzu emisijas uz vietas vai citur. Tas ir bieži nepiemērots, bet svarīgs apsvērums, lai novērtētu, vai augsnes C

piesaistīšanas pasākumi sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai tieši otrādi - siltumnīcefekta gāzu emisiju netiešu pieaugumu. Daži augsnes C palielināšanas pasākumi, piemēram, samazināta augsnes apstrāde, var vienlaikus palielināt slāpekļa oksīda emisijas no augsnes. NO ir gandrīz 300 reizu spēcīgāka ietekme uz klimatu nekā CO₂, tāpēc pat neliels NO emisiju pieaugums var neitralizēt augsnes C palielināšanas pasākumu ietekmi. Šis potenciāli var pat izraisīt kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu.

STEIDZAMI NEPIECIEŠAMS PRECĪZĀK LIETOT TERMINUS

Neapsverot visu siltumnīcefekta gāzu ietekmi, ko rada augsnes C palielināšanas pasākumu īstenošana, ir viegli kļūdaini izdarīt neobjektīvus secinājumus par to klimata pārmaiņu mazināšanas potenciālu. Analizējot 100 jaunākās starptautiskās publikācijas par C piesaisti augsnē, atklājās, ka lielākā daļa autoru šo terminu lieto nepareizi vai neviennozīmīgi. Pareiza terminu “C piesaiste”, “negatīvās emisijas”, “klimata pārmaiņu mazināšana” un “C uzkrāšana augsnē” lietošana ir svarīga, lai uzlabotu komunikāciju starp dažādām ieinteresētajām pusēm zinātnē, politikā, rūpniecībā un sabiedrībā. Veiksmīga saziņa ne tikai uzlabo zinātnisko izpratni, bet ir arī būtiska, lai īstenotu veiksmīgas klimata pārmaiņu mazināšanas stratēģijas.

GALVENIE VĒSTĪJUMI POLITIKAS VEIDOTĀJIEM

PIRMAIS IETEIKUMS: Nošķirt C piesaistīšanu un C zudumu mazināšanu.

Palielinot C uzkrāšanos augsnē, var kompensēt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tomēr šo palielinājumu var uzskatīt par C piesaistīšanu augsnē tikai tad, ja C krājumi augsnē tiek palielināti globālā mērogā. Augsnēs, kas zaudē C, pasākumi, lai palielinātu C daudzumu augsnē, var tikai samazināt C zudumus, un tādējādi tie nevar veicināt C aizvākšanu no atmosfēras. Tomēr C zudumu mazināšana ir būtiska, lai aizsargātu augsnes un saglabātu to sniegtos ekosistēmu pakalpojumus (skatīt attēlu).

OTRAIS IETEIKUMS: Palielinātu C krāju nedrīkst uzskatīt par C piesaistīšanu un klimata pārmaiņu mazināšanu.

C krājas palielināšana (C uzkrāšana) citur, nevis atmosfērā, var veicināt C piesaisti un klimata pārmaiņu mazināšanu. Tomēr vienkārša C (krājas) esamība augsnē to neveicina.

TREŠAIS IETEIKUMS: Nosakot, vai ar pasākumiem, kas palielina C krāju augsnē, var panākt negatīvas emisijas, ir jāveido SEG bilance un jāņem vērā emisijas ārpus teritorijas.

Negatīvās emisijas nav tas pats, kas C piesaistīšana augsnē, jo pasākumi C uzkrāšanai augsnē var ietekmēt arī ar CO₂ nesaistītas siltumnīcefekta gāzu emisijas - gan ārpus teritorijas, gan uz vietas. Šo siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšana var būt ļoti sarežģīta un bieži vien tikai aptuvena.

ATBALSTOŠĀ POLITIKA

ES oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas sistēmā daži no šiem aspektiem ir ņemti vērā, taču tie nav pietiekami stingri. Ar “oglekļa aizvākšanu” no atmosfēras nepietiek. Lai kompensētu neizbēgamās siltumnīcefekta gāzu emisijas, ir jāpanāk neto negatīvas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

METODOLOĢIJA

Pamatojoties uz definīcijām, ko nosaka IPCC, tika noteikta stingrāka “C piesaiste augsnē” terminoloģija un tika analizēts ar šo terminoloģiju saistītais valodas lietojums.

PĀRVALDĪBAS IZMAIŅU PIEMĒRI UN TO IETEKME UZ C PIESAISTI AUGSNĒ UN SEG EMISIJĀM.

		Organiskā oglekļa zudumu samazināšana	Klimata pārmaiņu samazināšana	Oglekļa piesaiste	Negatīvās emisijas
(a) Kultūraugu apsaimniekošanas maiņa, pārejot uz vairāk starpkultūrām		✗	✓	✓	✓
(b) Kultūraugu apsaimniekošanas pāreja uz vairāk starpkultūrām platībās ar augsnes organiskā C zudumu		✓	✓	✗	✗
(c) Pāreja uz pastiprinātu mēslošanu		✗	✗	✓	✗
(d) Pāreja uz genotipiem ar palielinātu sakņu biomasu		✓	✓	✓	✗
(e) Pāreja uz mēslošanas samazināšanu vietā, kur ir augsnes organiskā C zudumi		✗	✓	✗	✗

Izmaiņas lauksaimniecības praksē izraisa izmaiņas augsnes C. Šādas izmaiņas savukārt izraisa izmaiņas CO₂ un N₂O plūsmās. Šie divi plūsmas veidi kopā veido lielāko daļu siltumnīcefekta gāzu bilances lauksaimniecības zemēs. Šeit sniegtie piemēri parāda, ka pasākuma, kura mērķis ir palielināt C augsnē, ietekme ir atkarīga no “iepriekšējiem” apstākļiem un var ļoti dažādi ietekmēt ne tikai C augsnē, bet arī klimata pārmaiņu mazināšanas potenciālu, C piesaisti un negatīvās emisijas.

ATSAUCES

Don A, Seidel F, Leifeld J, Kätterer T, Martin M, Pellerin S, Emde D, Seitz D, Chenu C. (2024) Carbon sequestration in soils and climate change mitigation—Definitions and pitfalls. *Global Change Biology*, 30, e16983. <https://doi.org/10.1111/gcb.16983>